

A PRESENÇA REAL DE JESUS

O Entendimento da Eucaristia nos Primeiros Séculos Cristãos

por

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: Este artigo tem por alvo demonstrar que a Eucaristia não é apenas um símbolo, como interpretado pelas igrejas protestantes, mas sim a Presença Real de Cristo. Além da base Bíblica aqui apresentada, também damos a conhecer o testemunho dos vários escritores dos primeiros séculos Cristãos sobre este importante tema.

Palavras-chave: Eucaristia; Concílios Eclesiásticos; Pais Apostólicos; Presença Real; Reforma Protestante; Simbolismo

INTRODUÇÃO.

“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados.” Mateus 26:26-28

A presença real de Cristo na Eucaristia, é frequentemente disputada nos círculos protestantes. No entanto, não há registo nos primeiros séculos cristãos, de que os seguidores de Jesus, acreditavam que o corpo e o sangue (i.e. o pão e o vinho), eram meros símbolos. O professor e teólogo John Meyendorff, sobre esta questão da Presença Real, escreveu: “O Cristianismo primitivo e a tradição patrística entendiam a Eucaristia como um mistério de comunhão verdadeira e real com Cristo. Falando sobre a Eucaristia, Crisóstomo insiste que “Cristo mesmo agora está presente, mesmo agora opera”; e Gregório de Nissa, apesar das tendências platonizantes do seu pensamento, defende a mesma visão da Eucaristia como um mistério de “participação” real no Corpo glorificado de Cristo, a semente da imortalidade.”¹

Historicamente falando, estudiosos apontam para Berengário de Tours um teólogo católico francês do século XI, que desafiou a interpretação tradicional da presença real de Cristo, e afirmava que a Eucaristia era apenas uma representação simbólica. As suas

¹ Byzantine Theology, p.201

opiniões causaram um grande conflito dentro da igreja católica, o que levou a muitos dos seus colegas a considerar Berengário um herege.

Esta ideia simbólica, ganha uma grande ênfase a partir da reforma com Huldrych Zwingli, um teólogo suíço e principal líder da Reforma Protestante na Suíça. Zwingli acreditava que o pão e o vinho na Eucaristia eram representações simbólicas do corpo e do sangue de Cristo, não a substância real. Ele rejeitou a ideia de que o corpo físico e o sangue de Cristo estivessem presentes nos elementos, enfatizando que a Eucaristia era um memorial do sacrifício de Cristo.²

Devemos ter ainda em mente, que Zwingli foi um padre católico por quase vinte anos, antes de abandonar a igreja e começar o seu movimento religioso. Hoje em dia, a sua interpretação pessoal da Eucaristia prevalece no mundo protestante, e muitos (ou a maioria) aceitam esta interpretação, sem ter a mínima ideia do consenso da Igreja primitiva sobre este assunto. Vale a pena dizer ainda, que sem se aperceberem, os protestantes depositam a sua “fé” na interpretação dum homem, e não no corpo de Cristo (i.e. Igreja) e na tradição apostólica que os Santos e Mártires Padres nos legaram.

Ademais, o amplamente considerado o "pai da Reforma", Martinho Lutero, discordava com Zwingli³, pois sobre a Eucaristia, Lutero disse o seguinte: “Quem, senão o diabo, concedeu tal licença para arrancar as palavras da Sagrada Escritura? Quem nunca leu nas Escrituras que o meu corpo é o mesmo que o sinal do meu corpo? ou é o mesmo que significa? Que língua no mundo já falou assim? Só então o diabo nos impõe por estes homens fanáticos. Nenhum dos Padres da Igreja, embora tão numerosos, jamais falou como os sacramentários: nenhum deles jamais disse: É só pão e vinho; ou, o corpo e o sangue de Cristo não estão presentes.

Certamente, não é credível, nem possível, uma vez que muitas vezes falam, e repetem os seus sentimentos, que nunca (se assim pensavam) nem uma vez, digam ou deixem escapar estas palavras: É só pão; ou o corpo de Cristo não está lá, especialmente sendo de grande importância, para que os homens não sejam enganados. Certamente, em tantos Padres, e em tantos escritos, o negativo poderia pelo menos ser encontrado em um deles, se pensassem que o corpo e o sangue de Cristo não estavam realmente presentes: mas todos eles são unânimes.”⁴

A importância de entender se a Eucaristia é literalmente o corpo e sangue de Cristo, ou se é um símbolo, é deveres importante, e não uma questão trivial, e Lutero apesar das suas discordâncias com a igreja de roma, entendia o verdadeiro significado da Eucaristia.

² [Real presence | Christian theology | Britannica](#)

³ [Marburg Colloquy](#)

⁴ Luther's Collected Works, Edição de Wittenburg, n.º 7 p, 391

“Os Padres que participaram no Primeiro Concílio Ecuménico confessaram: À Mesa Divina, não devemos ver simplesmente o pão e o cálice que foram oferecidos, mas elevando as nossas mentes ao alto, devemos compreender com fé que na Mesa sagrada repousa o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é oferecido como sacrifício pelos sacerdotes; e, recebendo verdadeiramente o Seu precioso Corpo e Sangue, devemos acreditar que isto é um sinal da nossa Ressurreição.”⁵

O entendimento correcto da Eucaristia, irá fazer a diferença entre estar ou não estar em comunhão com Cristo. Entre a vida temporária e a vida eterna. Tal como Adão, ao comer do fruto e assim trazendo a morte a toda a humanidade, agora Cristo ao nos dar o novo “fruto” concede-nos a vida através do seu corpo e sangue.

NOVO TESTAMENTO.

Nas Sagradas Escrituras Cristãs, o entendimento de que a eucaristia se refere literalmente ao corpo e sangue de nosso Senhor, pode ser encontrada em textos como por exemplo, S. João 6.

“Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. **Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna**, e eu o ressuscitarei no último dia. **Porque a minha carne verdadeiramente** (ἀληθίης-aléthés) **é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida**. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.” (S. João 5:53-56)

O contexto destas palavras está associado com o pão que no passado os Israelitas comeram, isto é, o maná. O pão que Deus enviou do céu, sustentava a vida temporária. Mas agora Deus envia um novo pão, que dá a vida eterna. (S. João 6:58). Ademais a palavra que Jesus usa para dizer que a sua carne e o seu sangue são verdadeiramente comida e bebida no grego é ἀληθίης. Que significa literalmente, o que não pode ser escondido, enfatiza a realidade inegável quando algo é totalmente testado, ou seja, será finalmente mostrado como facto (autêntico).⁶

Ao ouvir isto, que o Seu corpo e sangue, são verdadeiramente comida e bebida, os seus seguidores afastaram-se, (S. João 6:61-62; 66). E vemos que Jesus, não tenta explicar que ele falava metaforicamente, e que eles não estavam a entender que o seu discurso era apenas simbólico (S. João 6:60). Na verdade Jesus, não faz nenhum tipo de esforço para se tentar explicar como no caso da parábola do semeador (S. Mateus 13:3-23).

⁵ Orthodox Dogmatic Theology, Michael Pomazansky, p. 285

⁶ [Strong's Greek: 227. ἀληθίης \(aléthés\)](#)

Outra passagem de extrema importância para entendermos a presença real, encontramos em 1 Coríntios, que diz: "Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. **Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação,** não discernindo o corpo do Senhor. Por **causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem** (κοιμῶνται, i.e. morreram). (1 Coríntios 11:27-30)

Se o pão e o vinho fossem apenas um símbolo, então não deveríamos adoecer ou morrer, caso indignamente participássemos da comunhão. É óbvio que Cristo está realmente presente quando o pão e o vinho são consagrados.

TADIÇÃO APOSTÓLICA.

Além, destas referências Bíblicas, existem também importantes referências extra-bíblicas. Como por exemplo, os Pais Apostólicos Inácio de Antioquia, discípulo do Apóstolo João, e Irineu de Lyon que foi discípulo de Policarpo de Esmirna que por sua vez foi também discípulo do Apóstolo João, entre outros. Estes Cristãos primitivos atestam que o entendimento sobre o pão e o vinho são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Abaixo segue algumas dessas referências.

Inácio de Antioquia

"Não tenho gosto pela comida corruptível nem pelos prazeres desta vida. Desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, que foi da semente de David; e para beber desejo o seu sangue, que é amor incorruptível" (Carta aos Romanos 7:3 [110 d.C.]).

"Tome nota daqueles que têm opiniões heterodoxas sobre a graça de Jesus Cristo que veio até nós, e veja como suas opiniões são contrárias à mente de Deus... Abstêm-se da Eucaristia e da oração porque não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu pelos nossos pecados e que aquele Pai, na sua bondade, ressuscitou. Aqueles que negam o dom de Deus estão perecendo em suas disputas" (Carta aos Esmirnaeus 6:2-7:1 [110 d.C.]).

Justino Mártir

"E este alimento é chamado entre nós de Εὐχαριστία [a Eucaristia], da qual ninguém pode participar senão o homem que crê que as coisas que ensinamos são verdadeiras, e que foi lavado com a lavagem que é para a remissão dos pecados, e para a regeneração,

e que está tão vivo como Cristo ordenou. Pois não recebemos pão e bebida comuns; mas, da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sido feito carne pela Palavra de Deus, tinha carne e sangue para a nossa salvação, assim também nos ensinaram que o alimento que é abençoado pela oração da Sua palavra, e do qual o nosso sangue e carne por transmutação são alimentados, é a carne e o sangue daquele Jesus que se fez carne. Com efeito, os apóstolos, nas memórias por eles compostas, chamadas Evangelhos, entregaram-nos assim o que lhes foi ordenado; que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Isto fazei em memória de Mim, Lucas 22:19 este é o Meu corpo, e que, depois da mesma maneira, tendo tomado o cálice e dado graças, disse: Este é o Meu sangue, e deu-o somente a eles. Que os demónios perversos imitaram nos mistérios de Mitra, ordenando que se fizesse a mesma coisa. Pois, esse pão e um copo de água são colocados com certos encantamentos nos ritos místicos de quem está sendo iniciado, você sabe ou pode aprender." (Primeira Apologia 66 [151 d.C.]).

"Assim, Deus, antecipando todos os sacrifícios que oferecemos por meio desse nome, e que Jesus, o Cristo, nos ordenou a oferecer, ou seja, na Eucaristia do pão e do cálice, e que são apresentados pelos cristãos em todos os lugares do mundo, dá testemunho de que eles são agradáveis a Ele. Mas Ele rejeita totalmente os apresentados por você e por aqueles seus sacerdotes, dizendo: 'E não aceitarei seus sacrifícios de suas mãos; pois desde o nascer do sol até o seu poente, o meu nome é glorificado entre os gentios (diz Ele); mas você o profana. Malaquias 1:10-12" (Diálogo com Trifão, cap. 117 [135-165 d.C.]

Ireneu de Lyon

"Ele tirou do meio da criação o que é pão e deu graças, dizendo: 'Este é o meu corpo'. O cálice também, que é de entre a criação a que pertencemos, ele confessou ser o seu sangue. Ele ensinou o novo sacrifício da nova aliança, do qual Malaquias, um dos doze profetas [menores], havia significado de antemão: 'Não fazes a minha vontade, diz o Senhor Todo-Poderoso, e eu não aceitarei um sacrifício nas tuas mãos. Porque, desde o nascer do sol até ao pôr-do-sol, o meu nome é glorificado entre os gentios, e em todos os lugares é oferecido incenso ao meu nome, e um sacrifício puro; porque grande é o meu nome entre os gentios, diz o Senhor Todo-Poderoso' [Mal. 1:10–11]. Com estas palavras, ele deixa claro que o povo antigo deixará de fazer ofertas a Deus; mas que, em todos os lugares, lhe seja oferecido sacrifício e, de facto, puro, porque o seu nome é glorificado entre os gentios" (Contra as heresias 4:17:5 [189 d.C.]).

"Se o Senhor fosse de outro que não o Pai, como poderia Ele justamente tomar o pão, que é da mesma criação que o nosso, e confessá-lo como sendo o seu corpo e afirmar que a mistura no cálice é o seu sangue?" (Contra as Heresias 4:33–32 [189 d.C.]).

"Ele declarou que o cálice, parte da criação, é o seu próprio sangue, do qual faz fluir o nosso sangue; e o pão, parte da criação, ele estabeleceu como seu próprio corpo, a partir do qual dá impulso aos nossos corpos. Quando, portanto, o cálice misto [vinho e água] e o pão cozido recebem a Palavra de Deus e se tornam a Eucaristia, o corpo de Cristo, e destes a substância da nossa carne é aumentada e sustentada, como podem dizer que a carne não é capaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna — carne que é alimentada pelo corpo e sangue do Senhor, e é de facto um membro dele?" (Idem, 5:2).

Clemente de Alexandria

"'Come a minha carne', [Jesus] diz, 'e bebe o meu sangue'. O Senhor fornece-nos estes nutrientes íntimos, liberta a sua carne e derrama o seu sangue, e nada falta para o crescimento dos seus filhos» (O Instrutor das Crianças 1:6:43:3 [191 d.C.]).

Tertuliano

"Não há uma alma que possa de modo algum obter a salvação, a não ser crer enquanto está na carne, tão verdade é que a carne é a própria condição sobre a qual a salvação depende. E uma vez que a alma é, em consequência da sua salvação, escolhida para o serviço de Deus, é a carne que realmente a torna capaz de tal serviço. A carne, de facto, é lavada [no batismo], para que a alma seja purificada. . . a carne é sombreada com a imposição das mãos [na confirmação], para que a alma também seja iluminada pelo Espírito; a carne alimenta-se [na Eucaristia] do corpo e do sangue de Cristo, para que também a alma se encha de Deus» (A Ressurreição dos Mortos 8 [210 d.C.]).

Hipólito de Roma

"'E ela [a Sabedoria] providenciou a sua mesa' [Prov. 9:2] (...) refere-se ao seu corpo e sangue honrados e não contaminados, que dia após dia são administrados e oferecidos sacrificialmente na mesa divina espiritual, como um memorial daquela primeira e sempre memorável mesa da ceia divina espiritual [isto é, a Última Ceia]" (Fragmento do Comentário aos Provérbios [217 d.C.]).

Orígenes

"Antigamente havia o batismo de forma obscura (...) agora, porém, à vista de todos, há regeneração na água e no Espírito Santo. Antigamente, de forma obscura, havia maná para comida; agora, porém, à vista de todos, há o verdadeiro alimento, a carne do Verbo de Deus, como Ele mesmo diz: 'A minha carne é verdadeiro alimento, e o meu sangue é a verdadeira bebida' [João 6:55]" (Homilias sobre Números 7:2 [248 d.C.]).

"Quero admoestar-vos com exemplos da vossa religião. Estais habituados a participar nos mistérios divinos, por isso sabeis como, quando recebestes o Corpo do Senhor, exercestes reverentemente todo o cuidado para que não caia uma partícula dele e para que nada do dom consagrado pereça. Considerais-vos culpados, e com razão acreditais, se algum deles se perder por negligência." (Homilias sobre Êxodo 13:3 [244 d.C.])

Cipriano de Cartago

"Ele [Paulo] ameaça, além disso, os teimosos e progressistas, e os denuncia, dizendo: 'Todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor' (1 Cor. 11:27). Todas estas advertências sendo desprezadas e menosprezadas – [os cristãos caducos muitas vezes comungam] antes que o seu pecado seja expiado, antes que a confissão do seu crime tenha sido feita, antes que a sua consciência tenha sido purgada pelo sacrifício e pela mão do sacerdote, antes que a ofensa de um Senhor irado e ameaçador tenha sido apaziguada, [e assim] a violência é feita ao seu corpo e sangue; e pecam agora contra o seu Senhor mais com a mão e a boca do que quando negaram o seu Senhor" (O Caducado 15–16 [251 d.C.]).

Concílio de Niceia I

"Chegou ao conhecimento do santo e grande sínodo que, em alguns distritos e cidades, os diáconos administram a Eucaristia aos presbíteros [isto é, sacerdotes], ao passo que nem o cânone nem o costume permitem que aqueles que não têm o direito de oferecer [o sacrifício eucarístico] dêem o Corpo de Cristo aos que o oferecem" (Cânon 18 [325 d.C.]).

Aphraahat o Sábio Persa

"Que sangue é este que Isaías previu, senão o do Messias, que tomaram sobre si e sobre os seus filhos, e o sangue dos profetas que mataram? Este é o sangue que era vermelho

como escarlata e carmesim, e os marcou. Eles só podem ser purificados "lavando-se" na água do batismo e participando do Corpo e do Sangue de Cristo. O sangue é lavado pelo sangue, e o corpo é limpo pelo corpo. Os pecados são lavados na água, e a oração conversa com a majestade de Deus." (Demonstração IV: Sobre a Oração [337 d.C.]

"Depois de ter falado assim [na Última Ceia], o Senhor levantou-se do lugar onde fizera a Páscoa e dera o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida, e foi com os seus discípulos para o lugar onde devia ser preso. Mas comia do seu próprio corpo e bebia do seu próprio sangue, enquanto ponderava sobre os mortos. Com as suas próprias mãos, o Senhor apresentou o seu próprio corpo para ser comido e, antes de ser crucificado, deu o seu sangue como bebida» (Tratados 12, 6 [340 d.C.]).

Cirilo de Jerusalém

«O pão e o vinho da Eucaristia, antes da santa invocação da adorável Trindade, eram simples pão e vinho, mas, feita a invocação, o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo» (Conferências Catequéticas 19, 7 [350 d.C.]).

"Não considereis, pois, o pão e o vinho simplesmente isso; porque são, segundo a declaração do Mestre, o corpo e o sangue de Cristo. Mesmo que os sentidos lhe sugiram o outro, deixe que a fé o torne firme. Não julgueis nesta matéria pelo gosto, mas sede plenamente seguros pela fé, sem duvidar de que fostes considerados dignos do corpo e do sangue de Cristo. [Uma vez que estais plenamente convencidos de que o pão aparente não é pão, embora seja sensível ao gosto, mas o corpo de Cristo, e que o vinho aparente não é vinho, mesmo que o sabor assim o queira, ... toma aquele pão como algo espiritual e põe um rosto alegre na tua alma» (Ibid., 22, 6.9).

Ambrosio de Milão

"Talvez você diga: 'Eu vejo outra coisa; como podeis assegurar-me que estou a receber o corpo de Cristo?' Resta-nos, porém, prová-lo. E quantos são os exemplos que podemos usar! . . . Cristo está nesse sacramento, porque é o corpo de Cristo» (Os Mistérios 9, 50, 58 [390 d.C.]).

Teodoro de Mopsuestia

"Quando [Cristo] deu o pão, não disse: 'Este é o símbolo do meu corpo', mas 'Este é o meu corpo'. Da mesma forma, quando deu o cálice do seu sangue, não disse: "Este é o símbolo do meu sangue", mas "Este é o meu sangue"; porque Ele quis que olhássemos

para os [elementos eucarísticos] depois da sua receção da graça e da vinda do Espírito Santo, não segundo a sua natureza, mas recebê-los como são, o corpo e o sangue do nosso Senhor. Deveríamos... não consideram [os elementos] apenas como pão e cálice, mas como o corpo e o sangue do Senhor, no qual foram transformados pela descida do Espírito Santo» (Homilias Catequéticas 5, 1 [405 d.C.]).

Agostinho de Hipona

"Cristo foi carregado em suas próprias mãos quando, referindo-se ao seu próprio corpo, disse: 'Este é o meu corpo' (Mt 26:26). Porque ele carregava esse corpo nas mãos" (Explicações dos Salmos 33:1:10 [405 d.C.]).

"Prometi a vocês [cristãos-novos], que agora foram batizados, um sermão no qual explicaria o sacramento da Mesa do Senhor... Aquele pão que vês no altar, tendo sido santificado pela Palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Esse cálice, ou melhor, o que está nele, tendo sido santificado pela Palavra de Deus, é o sangue de Cristo" (Sermões 227 [411 d.C.]).

"O que se vê é o pão e o cálice; é isso que os seus próprios olhos lhe relatam. Mas o que a vossa fé vos obriga a aceitar é que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. Isto foi dito muito brevemente, o que talvez seja suficiente para a fé; mas a fé não deseja instrução» (ibid., 272).

Concílio de Éfeso

"Vamos necessariamente acrescentar isso também. Proclamando a morte, segundo a carne, do Filho unigénito de Deus, isto é, Jesus Cristo, confessando a sua ressurreição dos mortos, e a sua ascensão ao céu, oferecemos o sacrifício sem sangue nas igrejas, e assim seguimos para as acções de graças místicas, e somos santificados, tendo recebido a sua carne santa e o precioso sangue de Cristo Salvador de todos nós. E não como carne comum a recebemos; Deus me livre: nem como de um homem santificado e associado ao Verbo segundo a unidade do valor, ou como tendo uma habitação divina, mas como verdadeiramente a própria carne vivificante e vivificante do próprio Verbo. Porque Ele é a vida segundo a sua natureza de Deus e, quando se uniu à sua carne, fê-la também para ser vivificante» (Sessão 1, Carta de Cirilo a Nestório [431 d.C.]).

CONCLUSÃO.

Em suma, Cristo está verdadeiramente presente quando o pão e o vinho são consagrados, e este é o entendimento que a Igreja tinha nos primeiros séculos cristãos. O que deve ser o suficiente, para aceitarmos o seu entendimento. Pois como já foi acima mencionado, alguns dos escritores foram discípulos, ou conheceram pessoalmente os próprios Apóstolos. E devemos ter confiança de que o seu entendimento deriva do ensino Apostólico.

O que a reforma protestante trouxe, foi apenas ideias pessoais, que infectaram e mancharam praticamente todo o entendimento sobre o significado de várias doutrinas mantidas pelos cristãos primitivos. A nossa rejeição, a estas “ideias de homens” é feita em prol de manter a verdadeira interpretação e tradição da Igreja intacta e imaculada de falsos ensinamentos e heresias.

Ao participarmos do corpo e do sangue de Cristo, verdadeiramente permanecemos Nele e Ele em nós, (S. João 6:56). Postulamos veemente que a Eucaristia, não é um símbolo do corpo e sangue de Cristo, mas a Sua Presença Real.